

СВОЕОБРАЗИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ЧТЕНИЯ ТЕКСТА

Зоирова Ф.У.

Преподаватель ДжГПУ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена изучению исторических и современных тенденций методики обучения чтению текстов профессионального содержания на уроках русского языка в Узбекистане, которая является актуальной настоящее время. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что методика обучения чтению текстов профессионального содержания на уроках русского языка, его технологии и технике важную роль и большое значение имеет в педагогике.

Ключевые слова: чтение, понимание, осмысление мира, аутентичность, интерактивные методы.

ANNOTATION

This article is devoted to the study of historical and modern trends in the methodology of teaching reading texts of professional content in Russian language lessons in Uzbekistan, which is currently relevant. The relevance of the research topic is due to the fact that the methodology of teaching reading texts of professional content in the lessons of the Russian language, its technology and technique plays an important role and is of great importance in pedagogy.

Keywords: reading, understanding, comprehension of the world, authenticity, interactive methods.

Чтение - это просто нерушимая привычка, даже зависимость, зародившаяся в детстве. Глупо отрицать, что многие студенты читают исключительно для того, чтобы избежать провала курса. Но, вообще говоря, многие пожизненные читатели свободно выбирают статьи и книги, чтобы получить информацию, приятно провести время и углубить свои знания. Чтение - это постоянный процесс угадывания, и то, что человек привносит в текст, часто важнее, чем то, что он в нем находит. В контексте понимание прочитанного - это многокомпонентный, очень сложный процесс, это включает в себя множество взаимодействий между читателями и тем, что они привносят в текст (предыдущие знания, использование стратегии), а также переменные, связанные с самим текстом (интерес к тексту, понимание типов текста). Как заметил Фрэнк

Смит, чтение - это просто один из многих способов, с помощью которых люди занимаются своим основным делом - “осмыслением мира”.

Чтение - это процесс сопоставления информации в тексте с внутренней активированной информацией. Таким образом, чтение – это не обработка информации, а скорее интерпретация информации. То, что мы понимаем из текста, частично зависит от того, что мы знали ранее, а также от того, как мы позволяем тексту расширять и уточнять наши знания по теме.

Чтение - это взаимодействие текста и читателя. Чтение может быть развито при изучении русского языка. Студент должен прочитать книгу для увеличения своих знаний. Читая, мы получаем много информации о том, что мы уже знаем, что представляет собой не случайный набор фактов, а “теорию мира” в каждой из наших голов, называемую “когнитивной структурой”. Понимание всегда направляется и контролируется потребностями и целями индивида и, следовательно, в решающей степени зависит от того, приобрел ли этот индивид то, что называется “критической массой”, то есть адекватным количеством того, что иногда называют “справочной информацией” или, более технически, “схемами”. Субъект, к которому мы вернемся ниже. Таким образом, понимание прочитанного, скорее всего, произойдет, когда учащийся читает то, что он хочет прочитать, или, по крайней мере, то, что он видит в какой-то веской причине для чтения. Согласно приведенному выше объяснению, чтение - это деятельность, в которой участвуют читатель, автор и текст. Читатель читает текст, чтобы проникнуться мыслью автора, получить и интерпретировать информацию из текста. Чтение также может улучшить знания учащихся о словарном запасе, их правописании и письме. Читающий ищет точную информацию, расширяет и совершенствует наши знания. Чтение - это кладезь знаний, читая, мы можем узнать то, чего никогда не знали.

Стратегия понимания прочитанного - это когнитивное или поведенческое действие, которое выполняется в определенных контекстуальных условиях с целью улучшения какого-либо аспекта понимания. Это означает, что при обучении пониманию прочитанного нужна стратегия, помогающая учащимся так, чтобы учащиеся могли понимать и запоминать материал, который объясняет учитель. Многие из стратегий понимания прочитанного, которые были связаны с наибольшим эффектом для студентов, которые обучают студентов стратегиям, могут побудить студентов отслеживать и размышлять до, во время и после чтения. Читатель в ходе чтения может улучшить знания словарного запаса.

Интерактивная педагогическая техника - очень важный способ обучения пониманию прочитанного, потому что с помощью используемых техник

учителю может быть легко давать материал с целью сделать учеников более активными и мотивированными. Английский исследователь Браун сформулировал некоторые методы обучения пониманию прочитанного следующим образом:

- в интерактивной учебной программе убедиться и не упускать из виду важность специального обучения навыкам чтения;
- использовать методы, которые по своей сути являются мотивирующими;
- соблюдать баланс между аутентичностью и удобочитаемостью при выборе текстов;

4. Поощрять разработку стратегий чтения;

5. Использовать как восходящие, так и нисходящие методы;

6. Разделить методы на фазы перед чтением, во время чтения и после чтения;

7. Привнести в методы некоторый оценочный аспект.

Таким образом, из 7 этой техники мы можем сделать вывод о некоторых важных вещах, которые следует методам обучения на понимание прочитанного учащимися, мотивация учащихся к пониманию важных инструкций, данных учителем.

Процесс, который мы используем при чтении, вероятно, будет отличаться от тех, которые мы используем, когда ищем чей-то номер в телефонном словаре. Существуют различные навыки, которые часто зависят от того, что мы читаем:

- определение темы: хороший читатель способный очень быстро уловить тему написанного текста. Быстро, с помощью своих собственных схем, он быстро получает представление о том, о чем идет речь. Эта способность позволяет ему более эффективно обрабатывать текст по мере его продвижения.

- предсказание и угадывание: читатель иногда угадывает, чтобы попытаться понять, чего он ожидает, пытаясь предсказать, что произойдет, иногда он делает предположение или угадывает содержание для своего первоначального взгляда, когда он пытается применить свои схемы к тому, что перед ним, его чтение помогает ему подтвердить свои ожидания от того, что он предсказал или скорректировал то, что, по его мнению, должно было произойти, в свете опыта. Чтение для такого “общего” понимания означает не останавливаться на каждом слове. Он концентрируется только тогда, когда появляются конкретные предметы, которые его интересуют. Этот навык чтения часто называют сканированием. Иногда мы читаем, чтобы понять все, что мы читаем в деталях, например, в письменных инструкциях или указаниях, или в описании научных процедур. Читатель способен видеть за пределами литературного, за пределами буквального значения слова в отрывке, используя различные предложения, чтобы понять, на что намекает или предлагает автор.

Согласно приведенному выше объяснению, чтение - это деятельность, в которой участвуют читатель, автор и текст. Читатель читает текст, чтобы проникнуться мыслью автора, получить и интерпретировать информацию из текста, а также взаимодействие между читателем и автором. Чтение также может улучшить знания учащихся о словарном запасе, их правописании и письме.

Хорошие читатели делают прогнозы относительно мыслей, событий, результатов и выводов. По мере того, как вы читаете, ваши прогнозы подтверждаются или опровергаются. Если они окажутся неверными, вы сделаете новые прогнозы. Этот постоянный процесс помогает вам проникнуться мышлением автора и помогает вам учиться. Для хороших читателей слова и идеи на странице вызывают мысленные образы, которые прямо или косвенно связаны с материалом. Образы подобны фильмам в вашей голове, и они улучшают ваше понимание того, что вы читаете. Когда вы соотносите свои существующие знания с новой информацией в тексте, вы приукрашиваете материал и делаете его частью своей системы идей. Фраза о ситуации может напомнить вам о личном опыте или о чем-то, что вы прочитали или увидели в фильме. Такой связанный с этим опыт поможет вам переварить новый материал.

Список литературы:

1. Агейкина З.А. Логическое ударение на уроках чтения / З.А. Агейкина // Начальная школа. – 2002.
2. Артоболевский Г.В. Художественное чтение / Г.В. Артоболевский. – М.: Просвещение, 1978. – 156 с.
3. Брызгунова Е.А. Система интонационных средств. Современный русский язык / Е.А. Брызгунова. – М.: Просвещение, 2007.
4. Булатова О.С. Педагогический артистизм / О.С. Булатова. – М.: Академия, 2001.
5. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения: Книга для учителя / Б.А. Буяльский. – М.: Юнити–Дана, 2006.
6. Вербовая, Н.Н. Подготовка к выразительному чтению / Н.Н. Вербовая // Русская словесность. – 2000.
7. Найденов Б.С. Методика выразительного чтения / Б.С. Найденов, Л.Ю. Коренюк. – М.: Просвещение, 2007.
8. <https://nsportal.ru/nachalnayashkola/chtenie/2012/02/25/priyomyuprazhneniya-metodiki-formirovaniyanavyka-chteniya-u>
9. <https://kopilkaurokov.ru/literatura/prochee/formirovaniienavykovchteniia>
10. <https://infourok.ru/effektivnie-priyomi-formirovaniya-navika-chteniyamladshih-shkolnikov-2485703.htm>